

TARQALGAN *VIOLA L.* TURKUM TURLARINING BIOEKOLOGIYASI VA TARQALISHI

Ibragimov Akram Javliyevich¹, Rajapova Nilufar Po‘lat qizi²

Tursunov Hakimbek Oybek o‘g‘li²

¹Termiz davlat universiteti Botanika kafedrasida dotsenti

²Termiz davlat universiteti talabasi

ibragimovakram1416@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15596952>

Annotatsiya. *Violaceae* Batsch. oilasi (Gunafshadoshlar) - asosan tropik va mo‘tadil iqlimli mintaqalarda keng tarqalgan kosmopolit turkumlarga boy oilalardan biri hisoblanadi. Bu oilaga mansub turlar Raunker tasnifi bo‘yicha fanerofitlar, gemikriptofitlar hamda kriptofitlar hayotiy shakl ko‘rinishida uchraydi. Areal jihatdan eng keng tarqalgan yuqori darajaga ega bo‘lgan turkumlardan biri - *Viola L.* turkumi (gunafsha) bo‘lib, manzarali va dorivor o‘simlik sifatida qadrlanadi. *Violaceae* Batsch. oilasining ahamiyati tibbiyotda flavonoidlar va alkaloidlar tarkibiga ko‘ra keng o‘rganilgan bo‘lib, landshaft dizayni va ekologik jihatdan ayrim turlari atrof-muhitni muhofaza qilishda ishtirok etadi. Ushbu maqolada oilaning morfologik xususiyatlari, sistematikasi, tarqalishi va ekologiyasi ilmiy adabiyotlar asosida yoritiladi. *Violaceae* Batsch. oilasining yer yuzida 27 ta turkumga mansub 1152 ta turi [12] tabiiy holda tarqalgan. *Viola L.* turkumining yer yuzida 725 ta turi [12], O‘rta Osiyoda 32 ta turi [1], O‘zbekistonda 17 ta turi [2], Surxandaryoda 4 ta turi, Surxon davlat qo‘riqxonasi hududida esa 3 ta turi [6] tabiiy holda o‘shishi aniqlandi.

Kalit so‘zlar. *Viola L.*, oila, turkum, qo‘riqxonasi, tur, adir, tog‘, flora, barg, gul, *Violaceae* Batsch., novda.

Аннотация. Семейство *Violaceae* Batsch. (фиалковые) - одно из богатых космополитическими родами семейств, распространённых преимущественно в тропических и умеренных климатических зонах. Виды, принадлежащие к этому семейству, по классификации Раункера встречаются в виде фанерофитов, гемикриптофитов и криптофитов. Одним из наиболее распространённых по ареалу родов с высоким уровнем распространения является род *Viola L.* (фиалка), который ценится как декоративное и лекарственное растение. Значение семейства *Violaceae* Batsch. в медицине широко изучено по содержанию флавоноидов и алкалоидов, а некоторые виды участвуют в защите окружающей среды с точки зрения ландшафтного дизайна и экологии. В данной статье на основе научной литературы освещаются морфологические особенности, систематика, распространение и экология семейства. Семейство *Violaceae* Batsch. насчитывает 1152 вида [12], относящихся к 27 родам. На Земле произрастает 725 видов рода *Viola L.* [12], 32 вида в Средней Азии [1], 17 видов в Узбекистане [2], 4 вида в Сурхандарье и 3 вида на территории Сурханского государственного заповедника [6].

Ключевые слова: *Viola L.*, семейство, род, заповедник, вид, холм, гора, флора, лист, цветок, *Violaceae* Batsch., побег.

Abstract. The *Violaceae* Batsch. family (*Violaceae*) is one of the families rich in cosmopolitan genera, widespread mainly in tropical and temperate climates. Species belonging to this family are found in the form of phanerophytes, hemicryptophytes, and cryptophytes according to the Raunker classification. In terms of area, one of the most widespread genera with a high degree of distribution is the genus *Viola L.* (violet), which is valued as an ornamental and medicinal plant. The importance of the *Violaceae* Batsch. family in medicine has been widely studied in terms of the composition of flavonoids and alkaloids, and some species participate in environmental protection in terms of landscape design and ecology. This article covers the morphological characteristics, systematics, distribution, and ecology of the family based on scientific literature. 1152 species of the *Violaceae* Batsch. family, belonging to 27 genera [12], are naturally distributed on Earth. It has been established that 725 species of the genus *Viola L.* grow naturally on Earth [12], 32 species in Central Asia [1],

17 species in Uzbekistan [2], 4 species in Surkhandarya, and 3 species in the territory of the Surkhan State Reserve [6].

Keywords: *Viola* L., family, genus, reserve, species, foothill, mountain, flora, leaf, flower, *Violaceae* Batsch., stem.

Kirish. Surxon davlat qo‘riqxonasi Pomir-Oloy tog‘ tizmasining Janubi-G‘arbiy qismi hisoblangan Ko‘hitang tizmasining sharqiy yonbag‘rida joylashgan. Ko‘hitang botanik-geografik rayoni 5x5 xaritalash tizimi bo‘yicha 133 ta katakga ega. Shundan 22 ta katak Surxon davlat qo‘riqxonasiga tegishli. Ma‘muriy jihatdan Surxondaryo viloyatining Sherobod tumani hududiga to‘g‘ri keladi. Qo‘riqxonahududi shimoldan Tangidara soyi bilan chegaralanadi. Sharqiy chegarasi Xatak, Xo‘janqo, Qizilolma, Shalqon, Kampirtepa, Sherjon va Vandob qishloqlari bilan, janubiy hududi Xo‘jaikon tuz koni bilan tutashib ketgan. Ko‘hitang tizmasining g‘arbiy yonbag‘ri Turkmaniston Respublikasining hududi bo‘lib, Koytendag qo‘riqxonasi joylashgan. Surxon davlat qo‘riqxonaning umumiy yer maydoni 24554 ga bo‘lib, murakkab geomorfologik tuzilishga ega. O‘rtacha suv ayirg‘ich balandligi markaziy qismida 3137 m (Kampirtepa bo‘limining Ayribobo cho‘qqisi) hamda janubiy qismida 2361 m ni (Vandob bo‘limi) tashkil etadi [6].

Surxon davlat qo‘riqxonasi florasi bo‘yicha turli yillarda bir qator botanik olimlar, jumladan, S.A. Nevskiy [3], K.Sh. Tojibaev [4], F.O. Xasanov [5], A.J. Ibragimovlar [6] tomonidan tadqiqot ishlari olib borilgan. Qo‘riqxonahududida tarqalgan *Viola* L. turkumiga mansub bo‘lgan 3 ta tur: *Viola suavis* M.Bieb., *Viola occulta* Lehm., *Viola turkestanica* Regel.

***Viola suavis* M.Bieb. - Yoqimli gunafsha**

Biologik tavsif: Bu o‘simlik qisqa va qalin tuklar bilan qoplangan, boshqa turlariga qaraganda poyasi qisqaroq, yer ustida sudralib o‘sadigan va ildiz otadigan novdalarga ega. Barglari yuraksimon, cheti tishli, uzun bandli, yonbargchalar chiziqli-nayzasimon shaklda. Gullari xushbo‘y, barglar qo‘ltig‘ida joylashgan. Gulli poyalar gullash paytida tik, barglaridan biroz uzunroq bo‘ladi, meva tugish paytida yotgan, barglar qisqa bo‘ladi gulbandlari chiziqli, o‘tkir, qisqa tirqishli, odatda gulbandning pastki yarmida joylashgan. Yonbargchalari tuxumsimon, taxminan 6,6 mm uzunlikda. Gultoji och binafsha rangli shakli teskari tuxumsimon, uchida biroz o‘yilgan, pastki qismi qisqa tikanli, taxminan 17 mm uzunlikda. Changchilari taxminan 4 mm uzunlikda, ularda taxminan 1,5 mm uzunlikdagi qo‘shimcha tikanlar mavjud. Ikkita pastki changchilarning tikan shaklidagi qo‘shimchalari taxminan 4 mm uzunlikda. Urug‘chisi taxminan 5 mm uzunlikda, nozik va qalinlashgan ustunchaga ega bo‘lib, uchi oldinga va pastga yo‘naltirilgan boshqoq shaklidagi tumshuqchaga ega. Tugunchasi tikan shaklida, taxminan 7 mm uzunlikda va qisqa tuklar bilan qoplangan.

Fenologiyasi: Mart-aprel oylarida gullab meva beradi.

Ekologiyasi: Nam mayda tuproqli, shag‘alli va qoyali yon bag‘irlarda, soylar bo‘yida, buloqlar yaqinida, yong‘oq va chinor o‘rmonlarida, tog‘ etaklaridan o‘rta tog‘ kamarigacha bo‘lgan chakalakzorlarda o‘sadi.

Tarqalishi: Toshkent, Farg‘ona, Samarqand va Surxondaryo viloyatlari. Asosan O‘rta Osiyo, SSSRning Yevropa qismining janubi, Kavkaz, G‘arbiy Yevropaning janubi-sharqida tarqalgan.

***Viola occulta* Lehm. - Yashirin gunafsha**

Biologik tavsif: Balandligi 30-25 sm uzunlikda, pastki qismidan ko‘p tarmoqlarga bo‘lingan shoxlar chiqqan poyaga ega. Pastki barglari yonbargchasiz, teskari tuxumsimon shaklda, uzun bandli, chetlari butun, tuksiz yoki chetki tomoni qalin va qisqa tuklar bilan qoplangan. Yuqoridagi barglari teskari nayzasimon, uchi o‘tmas, uzun bandli, chetlari butun nayzasimon shakldagi yonbargchalar mavjud. Gullari poyaning yuqori qismida barglar qo‘ltiqlarida joylashgan, barglarga teng yoki undan uzun holatda joylashgan. Gulkosacha barglari nayzasimon, chetki qismi tukchalar bilan qoplangan, meva tugish paytida rivojlanib mevani yashiradi, pastki qismi taxminan 12 mm uzunlikda, yon qismi taxminan 5,5 mm uzunlikda, yuqori qismi taxminan 9 mm uzunlikda. Gultojbarglari gulkosachadan qisqaroq, pastki qismi oq yoki och binafsha rangda bo‘ladi Changchilar taxminan 2 mm uzunlikda,

qisqa iplar ustida, ularning ikkita pastki qismidan taxminan 1 mm uzunlikdagi tikan shaklidagi qo‘shimchalar chiqadi. Urug‘chisi taxminan 4 mm uzunlikda, boshqoq shaklidagi urug‘chiga ega.

Fenologiyasi: Aprel-iyun oylarida gullab meva beradi.

Ekologiyasi: Quruq va mayda tuproqli yerlarda, shag‘alli va qoyali yon bag‘irlarda, o‘tloqlarda, butalar orasida, pistazorlarda, archa o‘rmonlarida, dalalarda begona o‘t sifatida, tog‘ etaklaridan tog‘ning o‘rta qismigacha bo‘lgan hududlarda tarqalgan.

Tarqalishi: Toshkent, Farg‘ona, Samarqand va Buxoro viloyatlarida asosan O‘rta Osiyo, Kavkaz, Kichik Osiyo, Eron, Afg‘oniston hududlarida tarqalgan.

***Viola turkestanica* Regel. - Turkiston gunafshasi**

Biologik tavsif: Bu o‘simlik balandligi 3-17 sm uzunlikda, poyasi tuksiz. Barglari tuxumsimon, pastki qismi keng va bargning butun chetida qisman tishchalar rivojlangan, bandlari biroz qanotsimon shaklda egilgan, yonbargchalari keng qirrali, o‘tkir, chetki qismi qisqaroq bo‘lib, bandi bilan yarmidan ko‘proq qismida qo‘shilgan. Gulbandlari ingichka, barglardan biroz uzun, gulbandchalari tor qirrali, o‘tkir, qisqa, odatda gulbandning pastki yarmida joylashgan. Gulkosacha barglari taxminan 6 mm uzunlikda, ulardan taxminan 1,5 mm uzunlikda qo‘shimcha tishchalar chiqqan. Gultojibarglari cho‘ziq teskari tuxumsimon, sarg‘ish, binafsha rangli tomirlarga ega, yoki gultojining yuqori qismi och binafsha rang, pastki va o‘rta qismi sarg‘ish va binafsha rangli tomirlarga ega. Changchilar deyarli kalta changchi ipiga ega bo‘lib, taxminan 3 mm uzunlikda Urug‘chi taxminan 4 mm uzunlikda, ustunchasi qisqa, oldinga yo‘naltirilgan tumshuq shaklidagi urug‘chiga ega. Tumshuqchasi taxminan 6 mm uzunlikda.

Fenologiyasi: May-avgust oylarida gullab meva beradi.

Ekologiyasi: Nam va mayda tuproqli yerlarda, qoyali yonbag‘irlarda, qoya va toshloqlarda, soyali joylarda, o‘tloq va o‘tloqlarda, butalar chakalakzorlarida, archa o‘rmonlarida, tog‘larning o‘rta va yuqori zonalarida uchratish mumkin.

Tarqalishi: Surxondaryo viloyati asosan O‘rta Osiyo (Pomir-Olay)da keng tarqalgan.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, Surxon davlat qo‘riqxonasi hududida tarqalgan *Viola* L. turkumi turlarining bioekologiyasi va tarqalishi bo‘yicha o‘tkazilgan tadqiqotlar shuni ko‘rsatdiki, bu hududda *Viola suaveis* M.Bieb., *Viola occulta* Lehm. va *Viola turkestanica* Regel. kabi uchta tur tabiiy holda o‘sadi. Ushbu turlarning morfologik xususiyatlari, tarqalishi va ekologik talablari aniqlangan bo‘lib, ular asosan nam tuproqli, qoyalik va soyali joylarda, tog‘ etaklaridan o‘rta tog‘ kamarigacha bo‘lgan zonalarda uchraydi. *Viola* L. turkumi turlarining landshaft dizaynida, tibbiyotda va atrof-muhitni muhofaza qilishda ahamiyati juda katta. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, qo‘riqxonada hududi bu turlarning biologik xilma-xilligini saqlash uchun muhim o‘rin tutadi. Kelajakda ushbu turlarning genofondini o‘rganish va ularni muhofaza qilish chora-tadbirlarini ishlab chiqish zarur.

1-rasm. Surxon davlat qo‘riqxonasi hududida tarqalgan *Viola* L. turkumiga mansub turlar: A-*Viola suaveis* M.Bieb.; B-*Viola occulta* Lehm.; C-*Viola turkestanica* Regel.(rasmlar <https://www.plantarium.ru/> va <https://www.gbif.org/> saytidan olingan).

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Определитель растений Средней Азии. Т.7. Ташкент Фан, 1974.
2. Флора Узбекистана том 4. Издательство "Маънавият" Ташкент 1955.
3. Невский К.Ш., Бешко Н.Ю., Попов В.А. Ботаник географическое неевский С.А. Материалы к флоре Кугитангтау и его предгорий. В кн. Флора и систематика высших растений – М., Л.: Изд. АН СССР, 1937– С.

4. Тожибаев К.Ш., Бешко Н.Ю., Попов В.А. Ботанико-географическое районирование Узбекистана // Ботанический журнал, т. 101, вып. 10, 2016. – С. 1105-1132.
5. Хасанов Ф.О. Краткий очерк растительности Кугитанга // Тез. докл. юбил. науч. конф. молодых ученых и спец-тов посев 60-летию ЛКСМ Узб-на, 1985. – С. 167-168.
6. Ибрагимов Акрам Жавлиевич. Сурхон Давлат Қўриқхонасининг Флораси (Кўхитанг Тизмаси), Дис канд. биол. наук., Тошкент-2010.
7. Флора СССР том 15. В 6-е годы. – М., Л.: Изд. Академия наук СССР, 1934-1964.
8. Ачилова Наргиза Тухтаназаровна. Сурхон-Шеробод ботаник-географик раиони флораси. Дис канд. биол. Наук. 03.00.05-Ботаника, Карши-2021.
9. Juramurodov, I., Uralov, R., Makhmudjanov, D., et al. (2025). Assessment of plant diversity in the Surkhan-Sherabad Region, Uzbekistan by grid mapping. Journal of Arid Land, 17(3), 394–410.

Foydalanilgan internet saytlari

10. <https://powo.science.kew.org/>
11. <https://www.plantarium.ru/>
12. <https://www.The World Flora Online.org/>
13. <https://www.gbif.org/>